

кретных отраслей, компаний, таможенные ограничения и прочее. Из них 1800 напрямую ограничивают международные условия торговли, то есть противоречат тем или иным положениям ВТО, 822 меры касаются импорта и уже оказали воздействие на динамику 22% объемов международных торговых потоков в прошлом году. Авторы доклада ООН оценили динамику мировой торговли в прошлом году в 0,6%, а в этом году в лучшем варианте, если вообще все будет замечательно, будет чуть-чуть выше 1%. Естественно, половину всех этих решений (и ограничительных для мировой торговли, и в области промышленной политики) приняли три макроэкономических региона: Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай, очень часто по принципу «око за око». Если два блока между собой категорически прекратят отношения в торговле и инвестициях, то, по оценкам и МВФ, и многих других организаций, потери глобального ВВП от прекращения торговли составят 2,5%, от прямых инвестиций — еще 2%, то есть 4,5–5% в общей сложности. При этом наиболее уязвимые страны потеряют от 7 до 12% валового внутреннего продукта. Россия — в их числе.

Автор: Константин Маркелов

ГЕОРГИЙ КЛЕЙНЕР,
заместитель научного
руководителя,
руководитель научного
направления
«Мезоэкономика,
микроэкономика,
корпоративная экономика»
ЦЭМИ РАН, член-
корреспондент РАН, член
президиума ВЭО России

НЕВНИМАНИЕ К МИКРОЭКОНОМИКЕ

Экономические конфликты между трудом, капиталом, знаниями, инвестициями и так далее происходят на микроуровне, на уровне предприятий. Часто считается в академических аудиториях, что предприятия сами как-нибудь между собой разберутся, подтянутся в институциональной системе. Но нельзя исключать из таких документов, как доклад, который мы сегодня обсуждаем, ситуацию на микроуровне. Ситуация сейчас такова, что жизнь предприятий в России, да и не только в России, но в России в наибольшей степени это заметно, жизнь огромного количества предприятий находится под угрозой. Они сейчас практически переходят из одной жизни в другую, из жизни с иностранными собственниками в жизнь без них, и эта бескислородная жизнь существенно изменяет ситуацию в экономике. И это страшный риск, который необходимо микшировать. Кроме того, дефицит кадров сам по себе тоже меняет ситуацию на предприятиях. Появляются какие-то неквалифицированные замены. Это относится и к людям, и к комплектующим, и к технологиям.

ВО МНОГИХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ УСТОЙЧИВО ДОМИНИРУЕТ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА